

PUNTO CRÍTICO

JULIO - SEPTIEMBRE 2024
NÚMERO 11

Me
CCS
PLATAFORMA MEXICANA
DE CAPTURA Y
ALMACENAMIENTO
DE CO₂

PUNTO CRÍTICO

Comité editorial

Editores

Jazmín Mota
Adrián Fernández

Diseño editorial

Héctor Ortega

Redacción / Colaboradores

Rafael Muñiz
Natalia Millán
Marilú Rojas
Lorena Morales
Violeta E. Cardona

Imagen de portada:

Stijn Dijkstra - Pexel

MeCCS

Plataforma Mexicana de
Captura y Almacenamiento
de CO₂

<https://meccs.org.mx/>

✉ puntocritico@meccs.org.mx

🌐 [linkedin.com/company/meccs](https://www.linkedin.com/company/meccs)

📷 @MeCCS.plataforma

CDMX, México.

© PUNTO CRÍTICO, 2023

DOI 10.5281/zenodo.12213825

Nota del editor

En esta edición de nuestra gaceta, exploramos cómo la espiritualidad puede guiar nuestras acciones hacia una vida más sostenible. Existen diversos nexos entre la espiritualidad y la sostenibilidad que parten de una perspectiva de conexión con la naturaleza que va más allá de la inmediatez y lo material, y que nos invitan a contemplar el mundo con una mayor conciencia y reverencia para actuar en concordancia con el hecho de que nuestra existencia está intrínsecamente ligada al devenir del planeta.

En este número presentamos tres notas sobre espiritualidad y sostenibilidad, en las que participamos tanto el equipo de MeCCS como el Pbro. Rafael Muñiz López, animador del Movimiento *Laudato Si'* México, y Natalia Millán, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid. También, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Marilú Rojas, teóloga feminista y profesora de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad La Salle, quien ha abordado la posición central que tiene la espiritualidad ante los problemas socioambientales. En la sección *Si, sí es*, agregamos dos infografías: la primera sobre uno de los *buenos vivires* que emana de la cultura Masewal, y la segunda a cargo de Violeta Cardona, del Posgrado en Sostenibilidad de la UNAM, acerca de la sanción del cuerpo-territorio como un camino cosmogónico y político. Para complementar el tema abordado en esta edición, compartimos algunas recomendaciones de libros, revistas, entrevistas y material audiovisual ligadas a los puntos de contacto entre la sostenibilidad y la espiritualidad.

DE INTERCONEXIONES Y EPÍGRAFES

Por **Adrián Fernández
y Jazmín Mota,
MeCCS**

*Para el que mira sin ver,
la tierra es tierra nomás.
Nada le dice la pampa,
ni el arroyo, ni el sauzal.*

Atahualpa Yupanqui

Los epígrafes literarios son citas que aparecen al principio de un texto con funciones variadas: pueden introducir ideas clave; a veces son trailers o spoilers de la obra; en ocasiones fungen como homenajes y a veces evidencian las fuentes que sirvieron de inspiración para crear una obra. Técnicamente, estas citas breves forman parte del paratexto: una especie de umbral o frontera entre lo que está dentro del texto y fuera de él. En este ambiente paratextual, por supuesto, hay intercambios, como si se tratara de zonas fronterizas.

Uno de esos intercambios es claro en la Primavera silenciosa, de la bióloga y activista Rachel Carson, publicado en 1962. El epígrafe de esta obra es una dedicatoria a Albert Schweitzer, que Carson tomó de un fragmento de una carta que el polímata alemán escribió a un apicultor cuyas abejas habían muerto por la presencia de plaguicidas:

*Man has lost the capacity to foresee and to forestall.
He will end by destroying the Earth.¹*

Después de ese epígrafe que dio marco a la obra, Carson denunció los efectos del uso indiscriminado de plaguicidas en la salud humana y en el equilibrio ecológico. Su obra tuvo un profundo impacto en los movimientos ambientales y en la creación de organismos como la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA, por sus siglas en inglés), dedicadas a la protección del entorno.

El mencionado Albert Schweitzer, en 1915, durante un viaje en barco por el río Ogowe, en Gabón, observó una manada de hipopótamos migrantes, al mismo tiempo que se materializó en él –de repente– la idea de reverencia por la vida. Años después, escribió que el concepto se trata de una posición filosófica que respalda la vida como algo intrínsecamente valioso. En su visión, la experiencia básica de un ser humano es la afinidad con lo que le rodea y la conciencia sobre la interconexión entre todos los seres vivos y no vivos. La imagen de Schweitzer oscila entre la crítica por ser un europeo bien intencionado pero paternalista y, por otro lado, la percepción de una persona sumamente virtuosa por su incansable trabajo en África Occidental para combatir la malaria, la lepra y la tosferina. Esta labor humanitaria y el desarrollo de una postura filosófica y de la posibilidad de establecer una ética universal basada precisamente en la idea de reverencia por la vida le valieron el Premio Nobel de la Paz (1953).

Por supuesto, en muchos espacios y en muchos tiempos se ha expresado la idea de reverencia por la vida. Ya sea a través del trance, la meditación, la reflexión, la oración, el gozo profundo o incluso en lo cotidiano, se pueden tener experiencias y visiones sagradas. Cualquiera que sea el medio, uno de los desenlaces es que otros mundos se revelan; se muestran a sí mismos interconectados y nosotros con ellos. Cuando el antropólogo canadiense Jeremy Narby se adentró en la Amazonia con las comunidades indígenas para conocer la alianza y las formas de comunicación entre los chamanes y la naturaleza, concluyó que existe una forma de inteligencia en la naturaleza que hace referencia a que todos los seres vivos tienen lo que en japonés puede ser conceptualizado como chi-sei: capacidad de saber.

¹ "El hombre ha perdido la capacidad de prever y prevenir. Terminará por destruir la Tierra".

Narby argumenta la existencia de un problema de conceptos y definiciones que denota claramente la divergencia entre el conocimiento occidental y el indígena. El primero, sustentado en un principio mecanicista; el segundo, basado en un "sistema de conocimientos" que lleva al reconocimiento de que todos los seres vivos tienen un espíritu o una fuerza que los hace reverenciables. Aunque la inteligencia de la naturaleza hasta ahora sigue siendo puesta muy al margen, para conocerla, según Narby, basta con salir al mundo y observarlo y maravillarnos de con este "gran misterio". Una idea que él mismo coloca a manera de epígrafe en su obra *Intelligence in nature*, a través de una cita atribuída a Heráclito, el maestro de las paradojas, pues ocultar y descubrir son variaciones de lo mismo y uno no puede existir sin lo otro:

*La naturaleza ama ocultarse.*²

Otra manifestación clara de la reverencia por la vida está en el jainismo, que se sustenta fuertemente en el concepto de *jiva* –el alma, la fuerza vital, la esencia inmortal– y en el principio de *ahimsa* (la no-violencia) de pensamiento, palabra y acción. Un punto fundamental es que este principio debe practicarse hacia nosotros mismos y hacia todos los seres vivos, pues todos tenemos *jiva*. Esta idea no sólo existe en el contexto religioso, sino también en la política. Por ejemplo, en el concepto del *cuerpo-territorio*, nacido del movimiento ecofeminista, se argumenta que el cuerpo humano es en sí mismo un territorio, una extensión del entorno natural donde ocurren y se expresan toda clase de conflictos, explotación y abusos que deben desafiarse para terminar con todas las formas de violencia. En su libro *Espejos*, el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano presenta como epígrafe un canto indígena de Dakota del Sur que expresa lo sagrado entre el cuerpo y la tierra:

Padre, píntame el mundo en mi cuerpo.

La no-violencia, la sacralidad de la naturaleza y la reverencia por la vida se condensan, por ejemplo, en el icónico *Movimiento Chipko*. En la región montañosa de Uttarakhand, India, algunos habitantes de Chamoli, sobre todo mujeres, emplearon métodos no violentos para proteger sus bosques de las actividades de tala comercial. Su acto de abrazar árboles fue y es un poderoso símbolo de activismo ambiental. Asimismo, la iniciativa Acción Andina, en Perú, Chile, Bolivia, Argentina y Ecuador, ha logrado salvar y restaurar más de 36 mil hectáreas de los bosques altoandinos donde las comunidades –y nuevamente muchas mujeres– ponen en práctica *Chakana*, un símbolo y cosmovisión de la cultura andina que recuerda la herencia cultural y la sabiduría ancestral que conecta a múltiples generaciones en tiempo y espacio con todas las cosas y seres de este planeta.

También podemos destacar las acciones de Wangari Maathai, bióloga africana ganadora del Nobel de la Paz (2004), quien apostó incansablemente por actos no violentos que pudieran sacudir e incluso dismantelar estructuras de opresión en su natal Kenia. Su movimiento *Green Belt* inició como un esfuerzo por lograr que las mujeres de comunidades rurales pudieran cubrir sus necesidades básicas. En los últimos 50 años, este movimiento ha visto crecer 50 millones de árboles. La noción de respeto ambiental de *Mama Titi* (Madre de los Árboles), como algunas personas la llamaban, está fundamentada en las enseñanzas que su abuela le inculcó cuando era niña, pues le explicaba que un gran árbol de higo cerca de su casa era sagrado y, por lo tanto, no debía ser perturbado.

De vuelta a los epígrafes, Wangari Maathai, en su obra *Replenishing the Earth*, hace referencia a un comentario de un rabino judío (Qohelet Rabbah) al Eclesiastés (7:13):

He aquí mis obras. ¡Ved qué hermosas son, qué excelentes! Todo lo que he creado, lo hice por tu bien. Asegúrate de no arruinar y destruir mi mundo; porque si lo haces, no habrá nadie para repararlo después de ti.

2 Una de varias formas que se han utilizado para la traducción del griego *physis kryptesthai philei*.

Podemos encontrar este sentido de agradecer, respetar y reverenciar la vida en muchas culturas alrededor del mundo que, aunque distantes geográficamente, son cercanas en sus cosmovisiones y valores. En México, el concepto de *Yeknemelis* (*yek* = puro, bueno, verdadero, y *nemelis* = vida), o del *buen vivir*, de la cultura Masewal, invita a honrar a la naturaleza de la cual formamos parte, a la labor de las y los antepasados y a procurar el bienestar de las futuras generaciones. Todas estas ideas que comparten diversas comunidades, sin lugar a dudas, son pilares para la sostenibilidad.

John E. Carroll, un profesor estadounidense de conservación ambiental, expone que el trazo de caminos hacia la sostenibilidad implica cuestionar nuestros valores como sociedad que están altamente arraigados a la eficiencia, la tecnología o la economía, y en su lugar virar hacia una experiencia de conversión para desarrollar una *espiritualidad profunda*. Cabe señalar que la espiritualidad profunda no es exclusiva de unas cuantas personas "elevadas", sino que es algo intrínseco y accesible de manera natural a cada persona, a cada ser y territorio. Aunque parezca que algunas prácticas y experiencias socioculturales impiden al espíritu ser y coexistir con otros espíritus, todo está interconectado.

El espíritu es aquello que nos anima, nos da vida y que opta por la trascendencia, la admiración, la reverencia por algo mayor, por la imagen completa... De cierto modo, la espiritualidad y la sostenibilidad convergen, pues ambas se basan en la determinación y el objetivo de prevalecer. Entonces, el término "sostenibilidad", en su acepción más empleada, se vuelve superficial y se trivializa, pues la verdadera sostenibilidad requiere fuertes cambios en los sistemas de valores. La tarea de cambiar el pensamiento y el comportamiento predominantes es titánica, pero muchos de estos cambios están inmersos en nuestro actuar diario: en los pensamientos de gratitud por la naturaleza de la que somos parte; en la disolución del yo por la elección de lo comunitario; en la apertura de los sentimientos y los razonamientos para reconocer la sacralidad del entorno; y en las múltiples formas de reverenciar la vida.

Ser espirituales y movernos hacia la sostenibilidad es un estado alcanzable. Seguramente todos, en algún momento, hemos tenido un episodio similar al de Schweitzer en el río Ogowe. Nos hemos percibido como una pieza –aunque pequeña– de un ser-espacio-tiempo interconectado. Thích Nhất Hạnh, monje budista, activista y poeta, denominaba *inter-ser* a la representación de la interdependencia de la existencia. En esos momentos, hemos, pues, *intersido*. Los verdaderos cambios solamente pueden ocurrir a través de un estado de interconexión más profundo, y esa es la sostenibilidad que buscamos.

Ser uno con el hermano y la hermana Madre Tierra: la espiritualidad franciscana

Por **Pbro. Lic. Rafael Muñiz López. Arquidiócesis de Xalapa, Ver., México.**
Animador del Movimiento Laudato Si' México.

A diario, el ser humano busca ser immortalizado. Se me viene a la mente esa frase que escuché por primera vez cuando era adolescente: *"si quieres que te recuerden escribe un libro, planta un árbol y ten un hijo"*, todo eso con el afán de dejar una huella para que las generaciones posteriores hablen de ti. Sin embargo, no es cosa fácil para las personas trascender a su época, su fe y su legado.

Giovanni di Pietro Bernardone, quien luego sería conocido como San Francisco de Asís, nació en 1182 en un pequeño pueblo de la actual Italia. Aunque murió hace ocho siglos, es una de esas personas que, sin buscar ser immortalizado, ha permanecido como una luz para muchos de sus discípulos gracias a su modo de vida, de ser y de manifestar su relación con el entorno y la naturaleza. Su vida y obra inspiraron y motivaron importantes movimientos y cambios en la sociedad de su época y han trascendido hasta nuestros días.

Como todo joven de su tiempo, Francisco soñaba con ser caballero y defender a su ciudad y su gremio, pues su papá era comerciante de telas. Buscaba ser reconocido por la nobleza y las hazañas en sus batallas, un sentir que era parte de su condición humana. Sin embargo, este aprendiz de caballero terminó en la cárcel sufriendo hambre, frío, burlas, y enfermedades, y, a pesar de ello, su gran deseo por la gloria humana persistía. Entonces, tuvo un primer encuentro con alguien no tan conocido por él, Dios, quien en un sueño le preguntó: *"¿A quién quieres servir: al amo o al peón?"*. Este suceso cambiaría el rumbo de su vida.

Sin duda alguna, uno de los acontecimientos decisivos en su vida fue el encuentro con un leproso en la llanura de Asís, alguien a quien usualmente se rechazaba y que, en cambio, en él despertó un profundo sentido de amor. A partir de entonces, sus relaciones serían más humanas, más profundas y más fraternas, pues se percibiría como parte de una gran familia donde todos los seres creados comparten una hermandad, al ser hijos de un mismo padre. Así, inició un proceso que cambió su manera de contemplar y relacionarse con su entorno. Esta experiencia marcó un cambio en la mentalidad y la forma de vivir de Francisco: se desprendió de sus bienes materiales y emprendió un nuevo camino o espiritualidad que fue como una luz que alumbró a la sociedad y a la Iglesia en los siglos siguientes.

En el otoño de 1205, su vida dio un vuelco por un encuentro místico en la iglesia casi derrumbada de San Damián. Como lo transmite Tomás de Celano (1247): “*Ya cambiado perfectamente en su corazón, a punto de cambiar también en su cuerpo, anda un día cerca de la iglesia de San Damián [...] se postra suplicante y devoto ante el crucifijo, y [...] en este trance, la imagen de Cristo habla desde el cuadro a Francisco y le dice ‘vete, repara mi casa que, como ves, se viene del todo al suelo’* (Fuentes biográficas franciscanas [IDEAM].s.f.)”. Éste y otros acontecimientos lo llevaron a descubrir una experiencia divina que transformó su vida.

San Francisco es una figura clave en lo que respecta a la hermandad y la relación de armonía con su entorno, empezando por la inclusión y aceptación hacia los usualmente rechazados por la sociedad. Su forma de ser empieza a calar hondo en la sociedad de su tiempo donde había estratos sociales bien marcados. A pesar de ello, su propuesta de igualdad y el abandono de los deseos de acumulación serían dos de los signos característicos de su obra.

Para él, la pobreza fue el camino a la libertad total y de ser una luz para la iglesia que debía restaurar y para los pueblos. Si nada lo ataba a este mundo, entonces la libertad le permitía moverse con prontitud, sin acumular nada. Su camino a la espiritualidad hizo nacer una nueva orden¹ que alcanzaría dimensiones inimaginables, sostenida por la caridad y la bondad hacia otras personas y hacia el entorno, y que además trascendió fronteras geográficas. Sin embargo, al pertenecer a la comunidad católica, requería de la aprobación de sus superiores, por lo que se presentó ante el Papa Inocencio III, quien reconoció la nueva orden. Esto puede visualizarse también como un acto revolucionario, pues representa un signo de pobreza para una Iglesia donde existían otro tipo de intereses.

Quizás San Francisco nunca dimensionó el alcance de sus acciones, pero convirtió un proceso de contemplación en un acto que transformó estructuras sociales y planteó nuevas relaciones entre las personas, el entorno y la naturaleza. Una de sus obras más revolucionarias es, sin duda alguna, *El Cántico de las Criaturas*, un texto escrito en romance y también considerado el primer poema en lengua italiana. Esta oración es ante todo una loa a Dios, donde se nombra a la creación en una intrínseca hermandad: el Sol, la Luna, las estrellas, el viento, el agua, el fuego y la tierra. Es el universo mismo alabando al Señor. En este canto, San Francisco transmite un mensaje de comunión con todos los elementos hermanos, todos creados por el mismo Dios y de los que debemos ser corresponsables y con quienes debemos coexistir en armonía.

El Cántico de las Criaturas y los valores de Francisco de Asís se pueden ver reflejados claramente en uno de los documentos fundamentales en el ámbito de la sostenibilidad: la encíclica *Laudato Si'*, publicada por el Papa Francisco en 2015, que subraya la urgente necesidad de una conversión ecológica global. De la mano de las enseñanzas franciscanas, la sostenibilidad en la encíclica se muestra inseparable de la justicia social y económica. *Laudato Si'* se ha convertido en una invitación perenne y universal que llama a la acción colectiva para proteger la casa común a partir de poner el foco en temas críticos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, pero también mediante la revisión crítica de los modelos de desarrollo y consumo que dominan nuestra sociedad.

Esta encíclica, considerada por algunos, uno de los documentos de ecología integral más inspiradores en estos tiempos de crisis global, fue la motivación para la creación de un movimiento global del mismo nombre. El *Movimiento Laudato Si'* trabaja por lograr la justicia social y ecológica a través de la comunidad católica y en coordinación con personas de otras fes, de diversas culturas y creencias basados en la transformación espiritual, el cuidado común, la construcción de puentes para la colaboración y, sobre todo, abrazando la contemplación y la acción.

Llegando a este momento en el siglo XXI, sigue siendo fundamental esforzarnos por ser más contemplativos para reconocer y conectar con la belleza y sacralidad de nuestro entorno como lo hizo en su momento San Francisco, pero, al mismo tiempo, debemos reconocer las carencias que experimentan los más pequeños, los pobres, los marginados, los sin voz. Desde luego, necesitamos escuchar a nuestra casa común, el planeta, que es el lugar donde vivimos y que debemos respetar y cuidar como al resto de las creaciones divinas con las cuales compartimos nuestra existencia.

Conoce más sobre el Movimiento Laudato Si' en <https://laudatosimovement.org>

¹ Una orden religiosa es una asociación de personas que se han unido para seguir una tradición enfocada en la oración, la contemplación, la enseñanza, el trabajo social o la ayuda a los necesitados.

Política, emociones y espiritualidad

Por Natalia Millán, Universidad Complutense de Madrid

En este mundo fragmentado y unidimensional donde se nos ha enseñado que hay un solo modelo deseable de vivir y estar, la idea predominante es que cada espacio de la experiencia humana debe estar dividido, separado en pequeñas partes inconexas que van desgajando las facetas de la vida.

En la base sobre la que se han construido nuestras sociedades, la política forma parte del espacio público y es concebida como un juego de poder, partidista e interesado, distanciado de cualquier visión del bien común. Las emociones, por su parte, pertenecen al ámbito personal y muchas veces son comprendidas como esferas secundarias e inferiores de la identidad humana. Las perspectivas espirituales son entonces visiones que están casi vedadas, pues las cuestiones trascendentales son elementos inapropiados y poco deseables para quienes jugamos el papel de sujetos eficaces, productivos y competentes en un sistema cada vez más mercantilizado y exigente.

Los dispositivos de poder han creado un sistema organizado a través de políticas materiales, instituciones y actores y que configura unas ideas, valores y creencias sobre lo que debe ser un individuo: un ser eminentemente racional, analítico y eficiente que se

adapte perfectamente a las dinámicas de la oferta y la demanda. Así se ha construido la idea del ser humano como un sujeto mental que, en este marco, niega e invisibiliza al resto de las dimensiones del ser: lo corporal, lo social, lo emocional y lo espiritual.

La negación de la multidimensional del ser en la esfera pública contemporánea (Fuente: elaboración propia).

La represión de estas dimensiones del ser genera una fragmentación y un desarraigo vital en los seres humanos que detona imposibilidades y límites al desarrollo de nuestra conciencia, nuestro sentido crítico y nuestra libertad. Sin herramientas y capacidades para conocer lo que somos y lo que necesitamos, difícilmente

podremos tener una vida plena y libre. Sobre estas imposibilidades es que, a mi juicio, se estructura todo el sistema de poder. En este sentido, lo íntimo y lo personal, que es la construcción de la identidad del ser, es también profundamente político. Por eso, hay una insondable implicación entre la política, las emociones y la espiritualidad.

La negación de la multidimensionalidad del ser como eje cardinal de la construcción de un sistema desigual, violento y mercantilizado (Fuente: elaboración propia).

Creo que estamos en un momento muy complejo y crítico de la humanidad. El sistema de producción y consumo capitalista, patriarcal y colonial nos está abocando no sólo a una crisis ecológica sin precedentes, sino también a un sistema cada vez más violento y desigual donde se cuestionan los elementos más básicos de los derechos humanos y la organización pacífica de la vida en común. En este momento de crisis de la democracia, genocidios, ecocidios y emergencia de opciones autoritarias y reaccionarias en occidente, resulta difícil imaginar horizontes de esperanza y armonía en la construcción de un mundo más justo y sostenible.

Permea una sensación de desesperanza y desconsuelo al analizar estas dinámicas. Sin embargo, quisiera compartir un pequeño mensaje político de esperanza. A pesar de la violencia y la negación del otro en nuestros escenarios políticos, observo un profundo despertar espiritual en una parte importante de la humanidad. Entonces, hay esperanza.

Creo que es posible afirmar que nunca antes en la historia ha habido tanta gente desarrollando labores públicas profundamente imbricadas con el crecimiento integral, emocional y espiritual. Cada vez más gente se implica en prácticas y estudios centrados en la compasión, la meditación y la sanación personal en búsqueda de una transformación personal que trascienda al mundo en que vivimos. Cada vez veo más comunidades centradas en la crianza respetuosa, la conexión con la naturaleza, los procesos de sanación integrativos y el estudio de espiritualidades y religiones abiertas al diálogo y a la construcción común para imaginar un mundo más amoroso y más pacífico con todos los seres que habitamos este planeta.

Creo, o al menos ese es mi deseo, que es momento de llevar este despertar al ámbito de la política y la organización social, porque la esencia misma del concepto de política es justamente la gestión armoniosa y equitativa de la vida en común. La política surge de la conciencia de que somos seres frágiles y que necesitamos de los demás para vivir, crecer y ser felices. Por eso, la política puede promover el noble camino de crear espacios donde todos los seres puedan vivir y desarrollarse libres de la violencia y de miedos. La verdadera política debe guiar la construcción del bien común, al igual que una verdadera espiritualidad debe basarse en la compasión, la ética comunitaria y la entrega a los demás.

Podemos construir una propuesta integrativa que deje de fragmentar al ser humano para construir un mundo más justo y bondadoso para nosotros, nuestros hijos y todos los seres que habitan este planeta.

Conoce más acerca del trabajo de Natalia:
<http://ucm.academia.edu/NataliaMill%C3%A1n>

CONVERSANDO

EL SENTIDO ACTIVO DE LA ESPIRITUALIDAD

Entrevista con **Marilú Rojas**, Universidad Iberoamericana
por **Jazmín Mota** y **Lorena Morales**

Hablar de espiritualidad parece un tema casi abstracto restringido a lo místico y lo desconocido que se escapa del razonamiento humano. Sin embargo, todos hemos tenido, en algún momento de la vida, una experiencia que nos conecta con lo divino y lo trascendental. Cuando esto ocurre, es difícil negar la existencia de un *algo* que nos da vida, nos permite sentir y conectar con nosotros mismos y con la naturaleza de la que formamos parte. Quizás pensamos en la espiritualidad como una cosa estática y contemplativa, exclusiva de entornos y prácticas religiosas, pero ¿qué tal si fuera algo al alcance de cualquier persona? ¿Qué tal si lo llevamos al campo de la acción? Viviendo, andando, bailando, luchando, amando es como conectamos y nos transformamos.

En esta entrevista platicamos con Marilú Rojas acerca de las espiritualidades y el sentido que cobran cuando abordamos los grandes retos socioambientales desde una perspectiva más plural, crítica y activa.

Marilú nació en Orizaba, Veracruz, México. Es doctora en Teología Sistémica en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Su tesis doctoral fue acerca de las espiritualidades y las teologías ecofeministas en América Latina. Es teóloga feminista y profesora en la Universidad Iberoamericana y la Universidad La Salle. Es miembro fundador de TEIFEM (Teólogas e investigadoras Feministas de México) y directora de la revista *Sophias* (revista de reflexión interdisciplinar de teología feminista en México). Además, forma parte del grupo fundador de la Academia de teología en México de la Universidad Pontificia. Ha sido integrante de DARE (*Discernment and Radical Engagement*), que pertenece al *Council for World Mission*. Se dedica a la práctica feminista y desde ahí conecta con las espiritualidades comunitarias propias de las mujeres de los pueblos originarios. Es católica y académica demostrando la coexistencia de estas dos posturas con la convicción de que la espiritualidad es la fuerza que nos posiciona ante la vida y que nos posiciona políticamente por el bien común de todos los seres que habitamos en este planeta al que hemos llamado Tierra.

J: Marilú, ¿podrías contarnos qué son las espiritualidades?

M: La palabra espiritualidad proviene del latín *spiritus*, que se relacionaba con lo subjetivo, lo no real, lo trascendental. El origen de la palabra se conecta con *Ruâh*, en hebreo, que significa aliento vital. Y desde ahí es donde yo retomo el concepto como un **aliento vital**. ¿Entonces, qué es la espiritualidad? Nuestra manera de vivir, la fuerza que nos habita, esta fuerza interior que nos hizo levantarnos esta mañana para estar aquí, esa potencialidad que habita cada ser vivo. Desde esa visión rompemos también con el antropocentrismo y con una situación de supremacía de especie, porque **no somos los humanos los únicos que tenemos esa fuerza**, o la capacidad de pensar, de aprender, de comunicarnos. Las plantas y los animales tienen su espíritu, su *ruâh*, su aliento vital. En los pueblos originarios se dice que tienen su *nahual* o su *tótem*: una conexión, una fuerza interior. También la Tierra tiene su espiritualidad. El bosque, el agua, el cielo, el cosmos.

La espiritualidad es esta capacidad relacional que nos habita y esta fuerza dinámica en la que establecemos distintas relaciones y nos conocemos y aprendemos unas y unos y unos de otros, otras, otros. Y también en esto conecto con Rosi Braidotti, una feminista post-humanista que hace una crítica a la antropocentrismo y dice que ahora también necesitamos aprender a relacionarnos con una nueva especie: la inteligencia artificial. Entonces, también habrá una relación con la tecnología y tendremos que hablar de una espiritualidad que va más allá de lo humano. Habrá entonces espiritualidades post-humanistas más allá de las relaciones entre los humanos y de las relaciones interespecie, es decir, con el cosmos y con la tecnología, rompiendo justamente con las jerarquizaciones donde unos están por encima de otras especies.

Inevitablemente, tendremos que pensar que los seres humanos no somos los dueños de este planeta, que no somos los dueños de la Tierra, del cosmos y del agua y de las especies. Entonces, el gran problema, por ejemplo ecológico, son las lógicas de acaparamiento, de dueñez, de jerarquización. Queremos adueñarnos y usar la naturaleza pero no nos interesa sembrar plantas o árboles; no nos interesa denunciar la injusticia de quienes acaparan los recursos. Hay un proceso de devastación y hay un proceso de dueñez que los gobiernos no tienen voluntad de resolver y que tampoco los ciudadanos la tenemos.

J: Existe una relación humano-naturaleza (o cuerpos-territorios) basada en el consumo y el desecho que es dada y pocas veces criticada. ¿Crees que sería posible redefinir esta relación desde las espiritualidades?

M: Las espiritualidades son un camino que nos puede ayudar, una vía que nos permite crear más conciencia crítica de lo que estamos viviendo y hacia dónde queremos ir como humanidad, pero no es la única opción. Pensemos, por ejemplo, en la guerra de Gaza, que no solamente es la guerra construida en torno a colonizar la tierra prometida, sino también porque Gaza es un territorio que tiene agua e Israel quiere esa agua. Otro ejemplo, es Ucrania, que tiene muchos recursos naturales, o Chiapas, México, donde la gran maldición de nuestros pueblos es su riqueza natural. Pero ésta no es una maldición venida de la divinidad, sino una maldición venida del capitalismo neoliberal patriarcal que quiere agenciarse de todos esos bienes, lo que Rita Laura Segato llama *la dueñez*. La idea de *me quiero adueñar del cuerpo tierra, del cuerpo agua, del cuerpo aire* sin importar lo que deba hacer para conseguirlo.

Entonces, los ecofeminismos y las espiritualidades ecofeministas no son ideas románticas de sembrar plantitas y comer natural, porque a veces nos piensan así, como algo muy romántico. No, no es simplemente eso. Es **una postura política de denuncia a un sistema depredador** donde los Estados patriarcales son cómplices. Necesitamos aprender a convivir, a relacionarnos y a hacer otras políticas, otras maneras de economía no depredadora, ni colonialista, ni neoliberal, sino una economía del bien común para todos, todas y todos. Una economía donde tampoco se vean afectados el resto de las especies.

J: Usualmente, cuando escuchamos la palabra espiritualidad pensamos en una cosa muy contemplativa, pasiva. Pero lo que tú propones es algo distinto, un llamado a la acción, a la defensa, a la unión, a la denuncia. ¿Qué podrías platicarnos al respecto?

M: El modo contemplativo es la mística o la oración; una puede contemplar un atardecer o la naturaleza. Pero no me refiero a este tipo de espiritualidad, sino a la que tiene una dimensión política, porque queremos un bienestar ecológico para todos y todas. ¿Qué es lo que denunciamos? La depredación de los bosques, del agua, del impacto de los fenómenos naturales que estamos viviendo y que en gran parte son nuestra responsabilidad colectiva como humanos.

Cuando hablo de la dimensión política, ésta se integra con el activismo donde las feministas comunitarias han puesto el cuerpo. Pensemos en las zapatistas, en las mujeres aimaras, mazahuas y de muchos pueblos originarios que están defendiendo el agua y la tierra en contra de las taladoras de árboles y de las mineras. Mujeres que ponen su cuerpo para la defensa de territorios y espacios vitales porque tienen la conciencia de una necesidad intergeneracional.

Esto nos lleva a hablar de militancia. **¿Cómo podemos ser militantes y activistas y espirituales?** Pues todo esto se lleva muy bien. Lo que pasa es que nos han dicho que la espiritualidad es una cosa de rezar y sentir bonito, y que no se lleva con la militancia y la denuncia. Pero no es así. La espiritualidad es la fuerza vital que nos impulsa a hacer una denuncia, a demandar derechos, que nos impulsa a colocar el clamor de justicia, que nos hace ver que hay un sistema de corrupción depredador. Todo eso nos lo despierta la espiritualidad.

La espiritualidad también está conectada con la epistemología. Cuando una tiene una conciencia de esta fuerza vital que le habita, también se abren los canales del conocimiento, de la investigación, del preguntarnos ¿por qué, para qué, cómo, cuándo?, ¿quién lo originó, de qué manera se originó, ¿cuál es el entramado detrás de que no tengamos agua, de que no tengamos tierra?, ¿qué está detrás de una guerra?

L: ¿Podrías contarnos sobre algún caso en el las espiritualidades han logrado transformar las relaciones que existen en de un sistema dominante a un sistema cuya relación sea de mayor bienestar y equidad?

M: Pienso en el movimiento zapatista que también tiene una dimensión de espiritualidad profunda donde han apostado por la educación, por la salud, por el comercio solidario, por la Tierra. Estas **otras formas de interrelación** han atraído a mucha gente del mundo para visitar los caracoles y aprender esa otra forma de gobernar. Y quisiera aprovechar para denunciar que actualmente los zapatistas están replegados por grupos del crimen organizado.

Pienso en las mujeres de Cherán, en las mapuches en Chile, en algunos pueblos de la Amazonia. Hay muchas propuestas. Pero justamente el sistema neocolonial capitalista que permea no lo visibiliza porque sería su competencia, porque es **la otra alternativa**. No digo que estas formas de gobernanza sean perfectas, tienen también sus defectos, pero por lo menos son alternativas que están intentando crear otros espacios, proveyendo o viendo hacia un futuro para la futura generación. Otra cosa: me parece que hay una resistencia y responsabilidad también de los que ya estamos muy colonizados para descolonizarnos y entrar en ese otro modelo.

L: Hemos visto que la ciencia nos conecta con el conocimiento y el arte con las emociones y los sentipensares. ¿Con qué nos conecta la espiritualidad?

M: La espiritualidad nos conecta con el arte, la danza, la música, la pintura y la poesía porque tiene una dimensión profética. No me refiero a una persona que ve el futuro, sino a una persona que tiene una sensibilidad profunda para captar los beneficios del bien común. Entonces, la espiritualidad nos conecta con nosotras mismas, con nuestro interior, con la responsabilidad ética de ecojusticia y, en consecuencia, nos conecta con las relaciones que establecemos con el resto de la especie humana y de las otras especies.

Hay una relación de interconectividad que es interdependiente pero no codependiente, aunque muchas de nuestras lógicas de comercio, saberes y afectos son codependientes. Aquí la propuesta de la espiritualidad es conectarnos con la interdependencia. No solamente con la parte artística, sino con el arte de comer y comer sano, con el arte de cocinar y cocinar rico y nutritivo, con el arte de cultivar la tierra, pero, sobre todo, **nos conecta con el amor porque hoy, en tiempos de guerra y de odio, amarse es subversivo.**

SÍ, SÍ ES

Energía para *yeknemelis*

Una visión proveniente de la cultura Masewal, México, que considera la salud, la armonía, la paz y el bienestar de las personas a la par con el reconocimiento de la intrínseca relación con el entorno, con los seres vivos y los elementos de la naturaleza que les sostienen.

Yek = puro, verdadero, bueno
Nemelis = vida

En la cosmovisión Masewal, la tierra, el sol y el agua son seres a quienes hay que pedirles permiso, ya que no pertenecen a las personas y, por lo tanto, deben tomarlos de forma responsable, respetuosa y fraterna.

El principio *powkaitalis* (tomar en cuenta al otro) integra el pensamiento colectivo y permite la participación para evitar la imposición de proyectos en territorios indígenas y campesinos.

Energía para **yeknemelis** (el buen vivir) es un proyecto construido como una forma distinta de gestionar la energía, mejorar el intercambio entre generaciones, defender la igualdad de género y el diálogo entre saberes.

El árbol del **yeknemelis** se construye a partir de procesos reflexivos con las comunidades que integran sus necesidades, valores y cosmovisiones.

La energía se relaciona con el bienestar personal y de la Madre Tierra basado en el cuidado mutuo para lograr una armonía con el medio ambiente y la comunidad, a partir de los valores comunitarios.

SÍ, SÍ ES

La sanación del cuerpo-territorio como camino cosmogónico y político

Por **Violeta Estefanía Cardona Ruiz**, Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, UNAM
 Instagram **@sattvayogavi**

¿Qué es el cuerpo?

Cuerpo-territorio

Este concepto hace énfasis al paralelismo entre el cuerpo como un lugar, un territorio que se construye social, cultural e históricamente. Los cuerpos también habitan un espacio físico con la naturaleza (**territorio-Tierra**) lleno de memorias ancestrales (Cabnal, 2018). La demarcación de los cuerpos humanos se da en primer lugar por cuerpos sexuados binarios y diferentes: cuerpo-mujer y cuerpo/hombre. Por eso se entiende al cuerpo-mujer como el primer territorio sobre el que hay opresiones.

Resistencia y cuidados

En diferentes latitudes del mundo se manifiesta la resistencia de mujeres en defensa de sus tierras, la naturaleza y el respeto de sus cuerpos. Ellas han generando movimientos, revueltas, marchas, a través de la unión colectiva.

Sanación

La Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario, *Tzk'at* en lengua maya quiché que significa 'red' plantea la sanación como un camino cósmico-político que recupera las prácticas emocionales, físicas y espirituales de sus ancestros y otra forma de hacer política y del cuidado colectivo entre mujeres.

El cuerpo es un espacio de relaciones complejas donde confluyen tanto las emociones y sentimientos como las relaciones corporales que son inseparables del entorno social, cultural o histórico. La experiencia histórica de los cuerpos como construcciones culturales es muy diferenciada (Agua y vida, 2017).

El cuerpo-territorio de las mujeres indígenas campesinas es atravesado por múltiples violencias patriarcales.

Círculos de defensa y sanación del cuerpo-territorio Espacios para acuerparse entre mujeres, fomentan la defensa colectiva del cuerpo-territorio ante las violencias patriarcales y colonizadoras. En ellos se llevan a cabo prácticas de autocuidado emocional, físico y espiritual y salud holística.

Sanarnos es un acto personal y político [...] nosotras decimos sanando tú, sano yo. Y sanando yo sanas tú. Es la reciprocidad de la sanación. Creemos que cuerpos sanados son cuerpos que también se emancipan (Cabnal en Lissell, 2020)

Caminos espirituales y territoriales para la sanación

Defender el cuerpo-territorio asumiéndolo como un territorio histórico en disputa y recuperarlo como una práctica política emancipadora que lo dota alegría en su relación con la naturaleza.

El **acuerpamiento territorial** implica juntarse y actuar para defender de manera colectiva su cuerpo, estar y sentir las injusticias que viven los cuerpos y la naturaleza.

La **sanación como camino cósmico-político** implica revitalizar, energizar y liberar al cuerpo para reivindicar la alegría, sin perder la indignación y resistencia, poder celebrar la vida a través de la cosmogonía originaria y las sabidurías plurales para fortalecer la red comunitaria a través del reconocimiento de la sabiduría en conexión con la naturaleza.

Alianzas territoriales e incidencia en la protección y resguardo de las defensoras

Referencias:

Agua y Vida: Mujeres, derechos y ambiente A. C. (2017) Mapeando el cuerpo-territorio.
 Cabnal, L. (2015). De las opresiones a las emancipaciones: mujeres indígenas en defensa del territorio cuerpo-tierra. Biodiversidad. Sustento y Culturas.
 Cabnal, L. (2018) TZK'AT, Red de Sanadoras Ancestrales de Feminismo Comunitario desde Ixmulew- Guatemala. ecologíaPolítica.
 Lissell, Q. (2020) La sanación, un acto feminista emancipatorio (Lorena Cabnal) <https://decolonial.hypotheses.org/2147>

PARA LLEVAR

Si quieres seguir profundizando sobre el tema abordado en esta edición, te dejamos una lista de recomendaciones que presentan distintas perspectivas que esperamos te aporten nuevas visiones y conocimientos.

Serie: *El buen vivir*

Esta serie presenta el trabajo de nueve directores de pueblos indígenas de Colombia que se dieron a la tarea de contar qué es el buen vivir para los Arhuaco, Barasano, Wiwa, U'wa, Pastos, Guna Dule, Wayuu, Kamëntšá y Murui. "Somos más que culturas indígenas. Somos una visión del mundo, de la tierra y de la humanidad. Podemos ser la solución, ¿estás dispuesto a escuchar?". El acceso a la serie en la siguiente liga:

https://www.youtube.com/watch?v=N9UVhkVoP6w&list=PLGsF4QfCjgkBuY_5UO11hfTMB-ExO6M

Libro: *Política, emociones y espiritualidad*

Este ensayo de Natalia Millán nos invita a explorar la intersección entre el ámbito político y las dimensiones personales y trascendentales de nuestras vidas. A lo largo del texto, podemos descubrir cómo nuestras elecciones políticas y nuestra percepción de la vida se entrelazan, y se revela que la búsqueda de la verdadera autonomía implica un viaje hacia el autoconocimiento y la sanación personal. Este libro desafía nuestra perspectiva convencional sobre la política interconectando los elementos espirituales y afectivos con la gestión del poder y el bien común.

https://www.catarata.org/libro/politica-emociones-y-espiritualidad_149460/

Libro: *Encíclica Laudato si'*

Esta encíclica, firmada por el Papa Francisco en 2015, se centra en el planeta Tierra como "la casa común" y la importancia de defender la naturaleza y a las personas que también forman parte de ella. En ella se presenta una crítica del consumismo y el desarrollo irresponsable, y se invita a tomar acción a nivel mundial para combatir la degradación ambiental y mitigar el cambio climático. Laudato si' es considerado un texto clave de ecología integral que enfatiza las relaciones entre las crisis climáticas y sociales que enfrentamos como planeta y como humanidad.

<https://www.aciprensa.com/Docum/LaudatoSi.pdf>

Revista: *Sofías*

La revista Sofías (Sofias) es de carácter interdisciplinar. En ella encontrarás acercamientos filosóficos-históricos y sociológicos con un énfasis en la dimensión política de los contextos desde donde emergen las distintas reflexiones, para promover un pensamiento crítico. Es un espacio de reflexión teológica feminista capaz de incluir la perspectiva "académica", y la múltiple diversidad de las experiencias y sabidurías de mujeres que hacen teología desde la vida cotidiana y desde sus propios contextos históricos, políticos, sociales, religiosos y culturales.

<http://teologiafeminista.org.mx/sofias/>

PARA LLEVAR

Libro: *Recuperar el sentido de lo sagrado: conversaciones con Thomas Berry*

Este libro es una memoria reflexiva y conmovedora de Carolyn W. Toben, que relata su viaje espiritual con el renombrado erudito, autor e historiador cultural Thomas Berry. Durante diez años, Carolyn pasó muchas horas en profundas discusiones con Thomas Berry sobre su pensamiento transformacional para sanar la relación entre el ser humano y la tierra a través de la recuperación del sentido de lo sagrado. Este libro se basa en sus notas personales, prácticas y reflexiones de estas conversaciones.

<https://thomasberry.org/recovering-a-sense-of-the-sacred-conversations-with-thomas-berry/>

Documental: *Nuestro bebé elefante*

Este documental, dirigido por Kartiki Gonsalves, relata la historia de Bomman y Bellie, una pareja rural en el sur de la India que cría a Ragu y a Ammu, dos bebés elefantes, en el campamento de Theppakadu, el cual lleva más de cien años rehabilitando a jóvenes elefantes con el fin de prepararlos para la vida silvestre mostrando que existe una importante relación interespecies para cuidarnos, sanarnos y protegernos mutuamente.

<https://www.netflix.com/title/81312835>

Entrevista *VEDAS Y ECOFEMINISMO: En conversación con Vandana Shiva*

En esta entrevista Rajiv Malhotra de Infinity Foundation platica con la Dra. Vandana Shiva, quien explica su papel pionero en llevar las ideas védicas inmersas en el ecofeminismo a occidente. Vandana Shiva es una científica, filósofa y activista del ecofeminismo, conocida mundialmente por su labor vinculada con el movimiento ambientalista global, por lo que recibió un Premio Nobel en honor a su lucha alternativa y pacíficamente revolucionaria.

<https://www.youtube.com/watch?v=mGC1DxyISNY>

Libro: *Naturaleza sagrada*

En esta obra, Karen Armstrong, escritora británica e historiadora de las religiones, explora cómo muchos pueblos veneraban la naturaleza y la sacralizaban, lo que contrasta con una visión moderna que ha tendido a explotarla. A través de una combinación de historia, religión y filosofía, la autora analiza cómo esta desconexión ha contribuido a la crisis ambiental actual, así como acciones que pueden revitalizar la conexión que cada uno tiene con la naturaleza. Un fragmento puede encontrarse en la siguiente liga:

https://proassetspdl.com.cdnstatics2.com/usuarios/libros_contenido/arxius/51/50947_Naturaleza_sagrada.pdf

Ciudad de México, México, 2024